

ПРОЦЕСС ИЗОМЕРИЗАЦИИ ФРАКЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТА

¹Н.С. Юлдашева, ²Т.Б. Тураев

Ташкентский химико-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7162329>

Изомеризат бензин - высокооктановый компонент его компаунда образуется в процессе каталитического реформинга фракции нефти или газоконденсата ГК [1]. При каталитическом реформинге полученный бензин содержит не более 15 % изомеризат бензина, что не является достаточным для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик топлива. Для достижения умеренных рабочих параметров двигателей (отсутствие детонации, достаточная тепловая нагрузка, низкое нагарообразование, минимальные агрессивные выбросы в атмосферу и т.д.) [2] необходимо разработать их более мягкие, экологически чистые и высокооктановые компоненты таких как изомеризат бензина (60-65 % углеводороды), алкилат бензина (40-45 % низкомолекулярных непредельных углеводороды) антидетонаторов-присадок топлив (изоэфиры [3]) и т.д.

В связи с выше изложенными в данной работе рассматриваются результаты изомеризации бензиновой фракции ГК.

Реакция изомеризации протекает по ионному механизму в присутствии бифункциональных катализаторов, таковыми являются металлооксиды на носителе кислотного типа через промежуточные образования карбокатионов. Сначала вследствие крекинга парафинов или в результате их дегидрирования получают олефины. Из них гетероконтактом активными центрами катализатора, играющую роль доноров на протоны образуются карбокатионы:

Как видно карбокатионы способны оторвать атомы водорода (в виде гидрид ионов) от молекул углеводородов. В таких условиях сопровождается реакция расщепления, ди- три- и тетрамеризация, а также алкилирования, из-за чего в продуктах изомеризации присутствуют

различные углеводороды изо строения. Использованный избыточный объем водорода в реакции изомеризации предотвращает глубокое развитие сказанных реакций в результате чего не наблюдается смолообразование, больше идет процесс превращения парафинов в изо-углеводороды.

Используя бензиновые фракции, которые составляют около 50-60 %, на ГК [3], можно получить качественное моторное топливо путем процесса их каталитической изомеризации. Для этого были усовершенствованы известные цеолитные катализаторы процесса изомеризации бензиновых фракций. При этом использовали молекулярно-ситовые свойства кристаллических алюмосиликатов. Для разработки новых их модификации применяли глины (в качестве связующего) местных месторождений. Способ приготовления металлсодержащего цеолитового катализатора процесса изомеризации основан на нанесении каталитического агента в готовые кристаллы цеолита. Для этого цеолиты типа X и A (NaX и CaA) пропитывали раствором карбоната никеля (от 3-25 % масс. в пересчете на оксид никеля) и термообработали при 300 и 500 °С. Изомеризацию бензина, полученного из ГК, проводили при температуре 320-500°С, давлении 4-6 МПа, объемной скорости подачи сырья 1,5-2,5 л/ч-1, при мольном соотношении водород: сырье=4:1. Полученный при вышеуказанных условиях изомеризат бензин имеет следующие показатели (таблица 1).

Таблица 1

Условия изомеризаций прямогонных бензинов и показатели изомеризат-бензинов

Разновидности прямогонного бензина из газоконденсата	Выход на ГК, %	Условия изомеризации			Хар. изомеризат бензина		
		Т, °С	Р, атм	τ, сек время	Состав изо/Σ угл., %	Октанов. число по иссл.	Средн. молек. масса
Газовый	36	320-380	2,5	1-1,5	62/38	78	98
Легкий	22	380-420	2,0	1,5-2,0	66/34	84	142
Тяжелый	24	420-500	1,5	2,0-2,5	70/30	80	216

Из таблицы 1 видно, что физико-химические свойства прямогонного и изомеризат бензинов отличаются; растет содержание изо-углеводородов, что повлияло на рост октанового числа топлива на 20-25 индексов.

Полученный изомеризат бензин при вышеуказанных условиях изомеризации газового бензина имеет следующие показатели:

- цвет изомеризат бензина являются светлым; - удельный вес $d_4^{20} = 692 \text{ кг/м}^3$; показатель преломления, $n_d^{20} - 1,4415$ при 20 °С.

	Температура кипения: оС	Соотношения Изо/ $\Sigma C_n H_{2n+2}$	О.Ч по ИМ
Низко кип.	45	-	62
25%	62	60/40	78
50%	87	72/38	89
К.к. 98%	117	70/30	91

Давление насыщенных паров 88500 Па; испытание на медной пластинке-выдерживает.

Таблица 2

Сравнительная характеристика состава изомеризат бензина

Углеводороды	Содержание, % масс		
	Реформат бензин	Прямогонный бензин	Изомеризат Бензин
С2-С4	1,7-1,9	-	0,80
Н-парафины	7,6	34,5	21,0
Изо-парафины	10,7	16,5	30,0
Нафтеновые	8,2	19,2	12,0
Алкил нафтены	7,1	14,8	22,0
Ароматические	28,5	8,6	4,2
Алкилароматические	18,4	6,4	10,0
Содержание бензола	11,5	8,6	4,2
Соотношение углеводородов	изо/-п 3	32,7/67, 3	47,7/52,3 62/38

Из показателей таблицы 2 видно, что в изомеризат бензине содержание изо углеводородов выше, чем в прямогонном бензине.

Полученные результаты являются характерными для большинства светлых газоконденсатов эксплуатируемых месторождений газа Республики. Поэтому для улучшения качества бензина необходимо их нефтехимическое превращение в изомеризат-бензин, ибо не представляется возможным получить экологически чистый качественный бензин с высоким октановым числом.

References:

1. Зайнутдинов С.Б., Алимов А.А. Исследование состава и свойств газоконденсатов для эффективного извлечения топливных фракций//Узб.хим.ж.№ 5. 2004, с. 31-33.
2. Дисай П.Х., Киворт М.У. и др. Повышение выхода и качества бензина//ж. "Нефть, газ и нефтехимия за рубежом". 1993. № 7. с. 94-100.
3. Валиев А.А., Алимов А.А. Физико-химические и эксплуатационные свойства прямогонного бензина, полученного из газоконденсата//Труды научно-технической конференции магистрантов ТХТИ-2004, Т.: Т.1, с. 62-63.